

Прогнозирование смертности как фактор эффективности социальной политики в Республике Узбекистан

Фролов Андрей

Кафедра демографии и геодемографии, Карлов университет, Республика Чехия

Аннотация. Прогнозирование смертности является важнейшей составляющей планирования социальной политики государства. Актуальность методик прогнозирования смертности является ключевым условием эффективности принимаемых государственных решений, в связи с чем приоритетным направлением исследований становится оценка соответствующих методов прогнозирования.

Ключевые слова: смертность, продолжительность жизни, социальная политика

Frolov Andrey

Department of Demography and Geodemography, Charles University, Czech Republic

Abstract. Mortality forecasting is the most important and crucial component of planning social policy of the state. The relevance of mortality prediction techniques is the key to the effectiveness of government decisions, and therefore a priority for the research is to assess the respective prediction methods.

Keywords: mortality, life expectancy, social policy

Республика Узбекистан является государством с сильной социальной политикой, следует отметить что основные направления работы системы защиты здоровья граждан в Республике основываются на принципах и идеях социальной справедливости, которые находят свое воплощение в рамках конкретных государственных программ. Благодаря развитой системе здравоохранения, продолжительность жизни граждан неуклонно растет, ожидаемая средняя продолжительность жизни в стране в настоящее время приближается к уровню 70 лет для обоих полов, в том числе значения составили около 68 лет для мужчин и 74 года для женщин. Смертность снижается во всех возрастных группах, но решающую роль играет резкое снижение уровня смертности среди детей, в том числе и особенно снижение младенческой смертности. За последние годы детская и младенческая смертность снизились до уровней, составляющих примерно 20-25% значений соответствующих изначальных показателей. Численность мужчин и женщин в возрасте от 15 до 60 лет в Узбекистане увеличилась на 54,1%, при этом население в возрасте 60 лет и старше росло теми же темпами, увеличившись приблизительно до 2,4 миллиона человек [1]. Вместе с тем, постоянное снижение уровня смертности происходит во всех группах населения (дети, молодежь, люди среднего возраста, пожилые). Начиная с середины 90-х годов, снижение смертности происходит практически во всех возрастных группах населения. Так, в возрасте 30-34 года он уменьшился с 2,14 до 1,78 ‰, 45-49 лет с 7,40 до 5,04 промилле, 55-59 лет с 16,06 до 14,0‰ и т.д. Узбекистан лидирует по продолжительности жизни населения среди стран Центральной Азии. Так, средняя продолжительность жизни граждан увеличилась с 67 до 73,5 года, мужчин – с 66 до 71 года, женщин – с 70 до 75,8 года [2]. В настоящее время в Узбекистане разрабатывается концепция здорового и успешного старения, направленная на увеличение продолжительности жизни пожилых людей. Для сравнения, в Таджикистане показатель составляет 73,7 года. В Казахстане средний

возраст жизни составляет 72,4 года, в Кыргызстане – 70,9 года, в Туркменистане – 70,4 года. Самый продолжительный средний возраст жизни, по данным исследователей, в Гонконге – 84,3 года, в Японии – 83,8 года [3]. Увеличение продолжительности жизни в Узбекистане приводит к переосмыслению необходимости разработки наиболее точных и достоверных прогнозов смертности на основе новейших методик.

Вместе с тем, демографические тенденции, приведшие на данный момент к благоприятной для экономики структуре населения, в будущем могут привести к достаточно серьезному усилению нагрузки на пенсионную систему республики. В реализации основных функций государственной пенсионной системы существует два принципиально отличающихся финансовых механизма: распределительный и накопительный. Распределительная система построена по принципу солидарности поколений, заключающегося в обеспечении выплат пенсионерам за счет взносов трудоспособного населения. При накопительной системе уплачиваемые взносы не расходуются на текущие выплаты пенсионерам, а капитализируются и вместе с полученными от инвестирования доходами в дальнейшем используются для пенсионного обеспечения тех, кто осуществлял накопление. В большинстве стран пенсионные системы построены на сочетании распределительных и накопительных элементов, с доминированием одного из них.

Современная пенсионная система Узбекистана может быть отнесена к типу двухуровневых пенсионных систем, основной из которых является пенсионная солидарная компонента, в которой работающее население оплачивает пенсии через систему обязательных социальных отчислений, аккумулируемых во Внебюджетном Пенсионном фонде. Пенсионная система регулируется Законом Республики Узбекистан «О государственном пенсионном обеспечении граждан» от 3 сентября 1993 года N 938-XII, согласно которому устанавливаются следующие виды государственных пенсий: по возрасту; по инвалидности;

по случаю потери кормильца. Право на пенсию по возрасту имеют мужчины - по достижении 60 лет и при стаже работы не менее 25 лет; женщины - по достижении 55 лет и при стаже работы не менее 20 лет [4].

Гражданам, не имеющим достаточного для назначения пенсии стажа работы пенсии по возрасту, назначаются в размере, пропорциональном имеющемуся стажу, при наличии не менее 7 лет стажа работы. Размер пенсии зависит от продолжительности стажа работы и складывается из базового размера пенсии, повышения пенсионных выплат за стаж работы и надбавок к пенсии. Заработок для исчисления пенсии берется за любые пять лет подряд в течение последних десяти лет трудовой деятельности независимо от имеющихся перерывов в работе. Для расчета пенсии принимается среднемесячный заработок в сумме не свыше восьмикратного размера минимальной заработной платы. При этом одной из существенных характеристик пенсионной системы Узбекистана является значительная гендерная дифференциация в структуре получателей пенсионных выплат. Так, среди получателей пенсионных выплат отмечается преобладание женщин, обусловленное более ранним сроком выхода на пенсию и более длительным средним сроком нахождения в пенсионной системе (в связи более высокой продолжительностью жизни).

Распределительная система пенсионных выплат в Республике Узбекистан претерпела ряд существенных изменений и нововведений в период 2005-2011 годов. Первым этапом реформирования системы стало введение накопительного элемента социального обеспечения в 2005г., в соответствии с законом Республики Узбекистан «О накопительном пенсионном обеспечении граждан». Система накопительного пенсионного обеспечения, по сути, является дополнительным механизмом социальной поддержки, основанной на принципе индивидуального накопления пенсионных средств на персональных счетах. При этом, размер обязательных ежемесячных взносов на индивидуальные накопительные пенсионные счета граждан был установлен в размере одного процента от начисленной заработной платы [4]. Граждане, участвующие в накопительной пенсионной системе, могут получить накопленные пенсионные выплаты при наступлении права на получение государственной пенсии по возрасту, инвалидности или пенсии по случаю потери кормильца.

Процентный доход пенсионных накоплений определяется Народным банком, исходя из фактических доходов, полученных от размещения средств накопительной пенсионной системы, за вычетом установленной маржи Народного банка. При этом согласно законодательству, начисление процентов на средства индивидуальных накопительных пенсионных счетов производится по ставкам, превышающим темпы инфляции. Размер ежемесячных пенсионных выплат, устанавливаемый на каждый календарный год, определяется по формуле:

$$П = (ОПН + ПД) / (N - Nп), \text{ где:}$$

П – размер ежемесячной выплаты, установленный на текущий календарный год;

ОПН – остаток пенсионных накоплений на конец предыдущего года, отраженный в выплатной части ИНПС с учетом ранее зачисленных на ИНПС сумм, полученных от размещения пенсионных накоплений;

ПД – процентный доход, начисленный на остаток средств на ИНПС за предыдущий календарный год;

N – число месяцев получения выплат;

Nп – число месяцев, за которые уже получена пенсия, начиная с первого месяца выплат до начала текущего календарного года.

Следует отметить, что доходность средств граждан, вносимых на индивидуальные накопительные счета в рамках обязательной программы накопительного пенсионного обеспечения, сопоставима с доходностью от вкладов в государственные и коммерческие банки.

Все вышеперечисленные меры по реформированию пенсионной системы Республики Узбекистан свидетельствуют о том, что органы государственной власти на протяжении достаточно длительного периода обеспокоены необходимостью повышения эффективности пенсионной системы в целях снижения дефицита Внебюджетного Пенсионного фонда. Кроме того, совершенно очевидно, что все возможные меры по повышению эффективности в рамках существующей системы уже предприняты и дальнейшее повышение эффективности пенсионной системы будет возможно только на основе качественно новых принципов ее формирования.

Прогнозирование смертности является одной из наиболее строго сформулированных методик в демографической науке. Вместе с тем, создание точных прогнозов по-прежнему является трудновыполнимой задачей для прикладной демографической науки. Этот парадокс объясняется спецификой демографических процессов. Прогнозирование смертности может осуществляться двумя путями: первый из них предполагает, что на начальном этапе прогнозируется общий уровень смертности, измеренный в терминах средней продолжительности жизни, а затем производится оценка возрастных уровней смертности для каждой принятой в прогнозе величины средней продолжительности предстоящей жизни новорожденного. Второй путь, напротив, предполагает обратный порядок прогнозирования общего и возрастных уровней смертности: определяются возрастные показатели, а затем, на их основе, строится прогнозная величина средней продолжительности предстоящей жизни новорожденного.

Для определения прогнозных значений средней продолжительности предстоящей жизни, или возрастных значений смертности, чаще всего применяются следующие методы: экстраполяция; законы смертности; референтное прогнозирование, или прогнозирование по аналогии (в трех разновидностях - сравнение с типовыми таблицами смертности, сравнение со стандартным населением и сравнение с оптимальной таблицей смертности, рассчитанной для идеальных условий); прогнозирование, основанное на анализе динамики и прогнозе причин смертности.

Прогнозирование ожидаемой продолжительности является важнейшим фактором принятия социальных и экономических решений государством, а также неотъемлемой частью планирования со стороны отдельных индивидов. Точный прогноз продолжительности жизни зачастую имеет решающее значение в рамках формирования социальной политики государства. Прогнозирование смертности является важнейшей составляющей планирования социальных расходов государственного бюджета, формирования и реформирования пенсионной системы. Вместе с тем, в науке нет единого мнения о том, как именно следует прогнозировать уровень смертности. Как правило, модели смертности основываются на временных рядах, где будущие значения стандартизированных показателей смертности основываются на базе прошлых значений, т.е. временной ряд (динамика показателей смертности) есть последовательность, в которой каждое значение содержит в себе параметры прогнозирования последующих состояний. В этой связи в рамках разработки достоверных прогнозов необходимо досконально изучить все демографические параметры, а также их динамику развития во времени. Существуют значительные различия индикаторов уровня смертности и методов прогнозирования, однако значительная часть моделей прогнозирования смертности основана на экстраполяции конкретных показателей, часто изменяющихся (логарифмически) линейно во времени. Типичная модель уровня смертности представляет собой линейную экстраполяцию тенденций ожидаемой продолжительности жизни. Наиболее применимым примером экстраполяции являются прогнозы по одномерному временному ряду, который заключается в продлении на будущий период сложившейся тенденции изучаемого явления. Основная цель данного прогноза заключается в том, чтобы показать, к каким результатам можно прийти в будущем, если развитие явления будет происходить со скоростью, ускорением и проч., аналогичным прошлого периода. Выбор конкретного метода зависит от целей прогнозирования, доступности и надежности демо-

графической информации, а также, что немало важно, от возможностей исследователя. Если прогнозная оценка окажется неудовлетворительной, то сложившаяся в прошлом тенденция должна быть изменена с учетом тех факторов, под влиянием которых она складывается.

Среди экстраполяционных методов наиболее значительным по своему влиянию на методологию прогнозирования является метод возрастно-половых коэффициентов смертности Ли и Картера, которые разработали и популяризировали метод разложения матрицы логарифмических коэффициентов смертности по возрасту и времени с использованием определённого типа разложения прямоугольной матрицы (SVD) [5]. Модель Ли-Картера широко использовалась для прогнозирования смертности, были разработаны многочисленные варианты и расширения этой модели. Вместе с тем, модель имеет ряд недостатков, прежде всего проблематичной является тенденция модели к занижению прогноза ожидаемой продолжительности жизни из-за базового предположения о том, что показатели улучшения смертности остаются постоянными с течением времени, хотя в реальности они изменяются, причем эффект изменений наиболее существенен в старших возрастах. Вместе с тем, существует ряд других методов прогнозирования. Вместо использования показателей смертности некоторые авторы предпочитают основывать прогнозы на возрастных вероятностях смерти. Существует мнение, что вероятности смерти следует предпочесть прогнозированию смертности, поскольку время воздействия, необходимое для оценки человеко-лет, которое используется в качестве знаменателя для расчета показателей смертности, часто в прогнозах неизвестно. В этой связи, следует разрабатывать комплексный подход к прогнозированию, не ограничиваясь конкретной методологией, следует использовать экспертные оценки наряду с избранными техническими методиками для получения наиболее актуальных результатов, которые окажут важнейшее значение при планировании социальных программ Республики Узбекистан.

Литература:

1. Социальное развитие и уровень жизни в Узбекистане. Статистический сборник. Ташкент, 2018
2. Демографический ежегодник Узбекистан. Статистический сборник. Ташкент, Узбекистан, 2018
3. World Population, Data Sheet. Population Reference Bureau, 2020
4. Закон Республики Узбекистан «О накопительном пенсионном обеспечении граждан». Национальная база данных законодательства Республики Узбекистан. <https://lex.uz/docs/391377>
5. Carter, L.R. and Lee, R.D. (1992). Modeling and forecasting US sex differentials in mortality. *International Journal of Forecasting*: 393–411